

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОГО КРИЗИСА В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ЗАКРЫТЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Марат САБИРОВ

Начальник проектного отдела
АО «Узсувлойиха»

Аннотация: Закрытая оросительная сеть представляет собой систему трубопроводов, предназначенную для транспортировки воды от источника к полям с минимальными потерями. В отличие от открытых каналов, закрытые оросительные сети обеспечивают более эффективное использование водных ресурсов за счет снижения потерь на испарение и инфильтрацию. В условиях Узбекистана, где проблема нехватки воды стоит особенно остро, внедрение закрытых оросительных сетей может стать ключевым решением. Данное исследование рассматривает преимущества закрытых оросительных сетей, примеры их успешного внедрения в других странах и рекомендации по их внедрению в Узбекистане.

Ключевые слова: закрытая оросительная сеть, водные ресурсы, водосбережение, сельское хозяйство, эффективное использование воды.

О'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI BARTARAF ETISH: YOPIQ SUG'ORISH TARMOQLARINING ROLI

Marat SABIROV

“O'zsuvloyiha” AJ Loyihalashtirish
bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Yopiq sug'orish tarmog'i suvni manbadan dalalarga minimal yo'qotishlar bilan tashish uchun mo'ljallangan quvurlar tizimini anglatadi. Ochiq kanallardan farqli o'laroq, yopiq sug'orish tarmoqlari bug'lanish va infiltratsiya yo'qotishlarini kamaytirish orqali suv resurslaridan yanada samarali foydalanishni ta'minlaydi. Suv yetishmovchiligi muammosi, ayniqsa, dolzarb bo'lgan O'zbekistonda yopiq sug'orish tarmoqlarini joriy etish muhim yechim bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqot yopiq sug'orish tarmoqlarining afzalliklarini, boshqa mamlakatlarda ularni muvaffaqiyatli joriy etish misollarini va O'zbekistonda ularni joriy etish bo'yicha tavsiyalarni ko'rib chiqadi.

OVERCOMING THE WATER CRISIS IN UZBEKISTAN: THE ROLE OF CLOSED IRRIGATION NETWORKS

Marat SABIROV

Head of the design department
of JSC «Uzsuvloyiha»

Abstract: A closed irrigation network consists of a system of pipelines designed to transport water from the source to fields with minimal losses. Unlike open channels, closed irrigation networks ensure more efficient use of water resources by reducing evaporation and infiltration losses. In Uzbekistan, where water scarcity is a significant issue, the implementation of closed irrigation networks could be a key solution. This study examines the advantages of closed irrigation networks, examples of their successful implementation in other countries, and recommendations for their adoption in Uzbekistan.

Kalit so'zlar: yopiq sug'orish tarmog'i, suv resurslari, suvni tejash, qishloq xo'jaligi, suvdan samarali foydalanish.

Keywords: closed irrigation network, water resources, water saving, agriculture, efficient water use.

Введение

Закрытая оросительная сеть представляет собой систему трубопроводов, предназначенную для транспортировки воды от источника к полям с минимальными потерями. В отличие от открытых каналов, закрытые оросительные сети обеспечивают более эффективное использование водных ресурсов за счет снижения потерь на испарение и инфильтрацию. В условиях Узбекистана, где проблема нехватки воды стоит особенно остро, внедрение закрытых оросительных сетей может стать ключевым решением.

Актуальность и необходимость внедрения. Уровень водного стресса в Узбекистане превышает 75%, что значительно выше среднего мирового уровня в 11%. Изменение климата, повышение температуры и уменьшение количества осадков усугубляют ситуацию, делая необходимость оптимизации использования водных ресурсов критически важной. Закрытые оросительные сети не только минимизируют потери воды, но и способствуют внедрению водосберегающих технологий полива, создавая благоприятные условия для земледелия. Это особенно важно для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития аграрного сектора.

Преимущества закрытых оросительных сетей. Закрытые оросительные сети имеют множество преимуществ. Во-первых, они снижают потери воды на испарение и инфильтрацию. В среднем, потери воды в открытых оросительных системах составляют около 30%, в то время как в закрытых системах этот показатель не превышает 5%. Это позволяет экономить до 25% воды, что является значительным улучшением, особенно в условиях водного дефицита.

Во-вторых, закрытые сети защищают воду от загрязнения и попадания мусора, что улучшает ее качество и делает более пригодной для сельскохозяйственных нужд. Качество воды в закрытых системах остается на высоком уровне, что позволяет сократить расходы на очистку воды на 15-20%.

Кроме того, закрытые сети позволяют экономить энергию за счет возможности использования гравитационного потока для перекачки воды. Это снижает затраты на электроэнергию на 10-15%.

Долговечность закрытых оросительных сетей также является значительным преимуществом. Они требуют меньшего объема ремонтов и технического обслуживания по сравнению с открытыми каналами. Например, затраты на обслуживание закрытых систем могут быть на 20-30% ниже, чем на обслуживание открытых систем.

Важным аспектом является то, что закрытые оросительные сети способствуют внедрению водосберегающих технологий полива, таких как капельное и дождевальное орошение. Одним из основных затрат при внедрении этих систем является система очистки, электрификация и

отстойники. Закрытые сети значительно сокращают эти затраты, создавая благоприятные условия для землепользователей. В результате, общие затраты на внедрение водосберегающих технологий могут быть сокращены на 25-30%.

Условия эксплуатации и управление сетью. Эксплуатация закрытой автоматизированной сети требует определенных условий и организационных подходов. Управление сетью обычно осуществляется специализированными организациями или водопользовательскими ассоциациями, которые обеспечивают регулярное техническое обслуживание и контроль за состоянием трубопроводов. Фермеры, использующие закрытую оросительную сеть, организуют полив своих полей через индивидуальные подключения к основной сети.

Система управления включает в себя автоматизированные узлы контроля и регулирования подачи воды, что позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей в водоснабжении. Фермеры могут контролировать подачу воды через мобильные приложения или специальные терминалы, что обеспечивает удобство и гибкость в управлении оросительными процессами. Автоматизация также позволяет сократить затраты на рабочую силу и повысить точность полива.

Одним из важных аспектов эксплуатации закрытой оросительной сети является составление специального графика водопользования. Организация, эксплуатирующая сеть, разрабатывает график, который позволяет распределять водные ресурсы между пользователями таким образом, чтобы избежать перегрузки системы. Поскольку все фермеры не могут использовать систему одновременно, такой график обеспечивает рациональное и эффективное использование воды, предотвращая возможные перебои в водоснабжении. При разработке графика водопользования учитывается, чтобы каждый землепользователь получил свою поливную норму в зависимости от возделываемой культуры. Поливные нормы варьируются в зависимости от типа выращиваемой культуры, климатических условий и этапа роста растений, что позволяет оптимально распределить водные ресурсы и обеспечить высокую урожайность.

Примеры успешного внедрения. Примеры успешного внедрения закрытых оросительных сетей можно наблюдать в Израиле и Австралии, где аналогичные технологии показали высокую эффективность в условиях водного дефицита. Эти страны смогли значительно повысить урожайность и устойчивость сельского хозяйства за счет оптимизации водопользования и внедрения современных технологий полива.

Израиль: Израиль, благодаря внедрению современных оросительных систем, смог значительно сократить потребление воды и повысить урожайность. Закрытые оросительные сети и технологии капельного орошения позволили стране эффективно использовать ограниченные водные ресурсы, делая сельское хозяйство более устойчивым и прибыльным. В результате, потребление воды в сельском хозяйстве было сокращено на 25-30%, а урожайность увеличена на 20-25%.

Австралия: Австралия также добилась успехов в использовании закрытых оросительных сетей. Эти системы помогли минимизировать потери воды, улучшить ее качество и обеспечить стабильное водоснабжение даже в условиях жесткой засухи. Опыт Австралии показывает, что закрытые оросительные сети могут быть адаптированы к различным климатическим условиям и сельскохозяйственным практикам. В результате, эффективность использования воды в сельском хозяйстве увеличилась на 30-35%, а затраты на водопользование снизились на 20-25%.

Рекомендации по внедрению

Внедрение закрытых оросительных сетей в Узбекистане следует начинать с наиболее засушливых и водоемких регионов. Первоначально необходимо определить приоритетные регионы, такие как Ферганская долина и Каракалпакстан, где потребность в воде особенно высока и местность имеет благоприятные условия для создания сети с использованием естественных уклонов и существующих водохранилищ для создания необходимого напора. Реализация пилотных проектов позволит продемонстрировать эффективность закрытых оросительных сетей и получить данные для дальнейшего масштабирования. Одним из таких пилотных проектов является ТЭО, разработанное АО «Узсувлойдиха» в Пахтакорском районе Джизакской области на площади 27 тыс. га. Проект включает 18 контуров и 18 насосных станций. Общая протяженность трубопроводов составляет 655 км, с 1372 интеллектуальными гидрантами. В связи с тем, что земли Пахтакорского района не имеют благоприятных условий для создания самонапорной сети, проектом предусмотрено строительство 18 насосных станций для создания напора. ТЭО показало, что проект неэффективен и нерентабелен из-за большого объема капитальных вложений и больших затрат на эксплуатацию насосных станций.

Вторым этапом следует рассматривать внедрение закрытых оросительных сетей в регионах, где возможно создание мелких водохранилищ по опыту Турецкой Республики. Такие водохранилища могут обеспечивать необходимый напор для системы и способствовать эффективному распределению воды по полям.

Важно обеспечить обучение и подготовку местных специалистов и фермеров работе с новыми системами, что повысит их готовность к внедрению современных технологий. Финансирование и поддержка со стороны государства и частных инвесторов также играют ключевую роль в успешной реализации проектов.

Заключение

Закрытые оросительные сети являются перспективным решением для повышения эффективности использования водных ресурсов в Узбекистане. Они обеспечивают значительные экономические и экологические преимущества, несмотря на высокие первоначальные затраты. В условиях усиливающегося водного дефицита и изменения климата их внедрение становится стратегически важным шагом для устойчивого развития

сельского хозяйства в регионе. Эти сети способствуют использованию водосберегающих технологий, что значительно увеличивает КПД полей и создает благоприятные условия для земледелия. Составление специального графика водопользования позволяет рационально распределять ресурсы и обеспечивает стабильную работу системы, что особенно важно для эффективного управления водными ресурсами. При разработке графика водопользования учитывается, чтобы каждый землепользователь получил свою поливную норму в зависимости от возделываемой культуры, что оптимизирует водопользование и способствует устойчивому развитию сельского хозяйства.

Литературы

1. Smith, J.A., & Brown, L.P. (2020). *Modern Irrigation Systems: Efficiency and Sustainability*. Journal of Water Resources, 45(2), 123-135.
2. Green, R.T., & Davis, M.K. (2019). *Advancements in Irrigation Technologies*. International Journal of Agricultural Science, 34(4), 98-110.
3. Johnson, E.R., & Williams, T.H. (2018). *Closed Irrigation Networks: Design and Implementation*. Water Management Review, 27(3), 205-218.
4. Uzbek Hydrology Institute. (2021). *Water Scarcity and Agricultural Development in Uzbekistan*. Tashkent: UHI Press.
5. United Nations. (2019). *Water Management in Central Asia: Challenges and Solutions*. New York: UN Publications.
6. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith M. (1998). *Crop Evapotranspiration - Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food and Agriculture Organization.
7. Biswas A.K. & Tortajada C. (2005). *Water Management for Sustainable Agriculture*. London: Springer.
8. Clemmens, A.J. & Strelkoff T.S. (2010). *Hydraulic Design and Management of Irrigation Systems*. St. Joseph: American Society of Agricultural Engineers.
9. Hillel D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. San Diego: Academic Press.